

TALABALARDA RISKOLOGIK KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH TIZIMI

Jabborova Dilafruz Furqatovna

Profi University, Pedagogika va psixologiya kafedrası, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630219>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy oliy ta'lim sharoitida talabalarda riskologik kompetentlikni shakllantirish tizimi ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilingan. Riskologik kompetentlikning mazmuniy mohiyati, tuzilmaviy komponentlari va shakllanish bosqichlari aniqlangan hamda uni samarali rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: riskologiya, riskologik kompetentlik, kasbiy ta'lim, pedagogik tizim, kompetensiyaviy yondashuv, talabalar.

Аннотация. В статье представлен научно-педагогический анализ системы формирования рискологической компетентности у студентов современного высшего образования. Выявлены содержательная сущность, структурные компоненты и этапы формирования рискологической компетентности, а также обоснованы педагогические условия, способствующие ее эффективному развитию.

Ключевые слова: рискология, рискологическая компетентность, профессиональное образование, педагогическая система, компетентностный подход, студенты.

Abstract. The article presents a scientific and pedagogical analysis of the system of risk management competence formation among students of modern higher education. The substantial essence, structural components and stages of the formation of risk competence are revealed, as well as the pedagogical conditions contributing to its effective development are substantiated.

Keywords: riskology, riskological competence, professional education, pedagogical system, competence approach, students.

Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning murakkablashuvi, globallashuv jarayonlarining jadallashuvi hamda mehnat bozori talablarining ortib borishi bo'lajak mutaxassislarining kasbiy faoliyatida noaniq va riskli vaziyatlarni ongli baholay olish qobiliyatiga ega bo'lishini taqozo etmoqda. Ayniqsa, pedagogik faoliyat bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun riskli vaziyatlarda ilmiy asoslangan, mas'uliyatli va ijtimoiy oqibatlarni hisobga olgan qarorlar qabul qilish muhim kasbiy sifat hisoblanadi [1].

So'nggi yillarda ta'lim natijalarini kompetensiyalar orqali tavsiflashga asoslangan yondashuvlarning keng tatbiq etilishi kasbiy risklarni boshqarish bilan bog'liq kompetensiyalarni shakllantirish masalasini dolzarb ilmiy muammo sifatida kun tartibiga olib chiqdi. Mazkur holat talabalarda riskologik kompetentlikni shakllantirishga yo'naltirilgan tizimli pedagogik modelni ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda [2].

Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar belgilandi:

- riskologik kompetentlik tushunchasining mazmunini aniqlash;
- riskologik kompetentlikning tarkibiy tuzilmasini asoslash;
- kompetentlikni shakllantirish bosqichlarini belgilash;

- samarali pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash.

Tadqiqot kompetensiyaviy, tizimli va faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuvlar asosida amalga oshirildi. Ilmiy-pedagogik tahlil, taqqoslash, pedagogik kuzatuv, suhbat, modellashtirish hamda reflektiv tahlil metodlaridan foydalanildi. Mazkur metodlar talabalarda riskologik kompetentlikni shakllantirish jarayonining mazmuni va samaradorligini aniqlash imkonini berdi.

Riskologik kompetentlik talabaning kasbiy faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan noaniq va riskli vaziyatlarni aniqlash, tahlil qilish, ularning ehtimoliy oqibatlarini baholash hamda mazkur vaziyatlarga nisbatan maqbul boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish qobiliyatini ifodalaydi. Ushbu kompetentlik shaxsning nazariy bilimlari, amaliy ko‘nikmalari va reflektiv faoliyatining uzviy birligi asosida shakllanadi [6].

Riskologik kompetentlik talabaning faqat kasbiy bilim darajasini emas, balki uning mas‘uliyat hissi, analitik tafakkuri va qaror qabul qilish madaniyatini ham namoyon etadi. Shu sababli mazkur kompetentlik integrativ xarakterga ega bo‘lib, kasbiy tayyorgarlik sifatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Talabalarda riskologik kompetentlikni shakllantirish tizimi. Talabalarda riskologik kompetentlikni shakllantirish tizimi maqsad, mazmun, faoliyat shakllari va kutilayotgan natijalarning o‘zaro uzviy bog‘liqligiga asoslangan yaxlit pedagogik jarayon sifatida talqin etiladi. Ushbu tizim ta‘lim jarayonining barcha bosqichlarida izchillik va uzluksizlikni ta‘minlashga qaratilgan. Tizim quyidagi asosiy komponentlarni o‘z ichiga oladi:

1-jadval

Talabalarda riskologik kompetentlikni shakllantirish tizimi	
<i>maqsadli komponent</i>	<i>riskli kasbiy vaziyatlarda ongli va mas‘uliyatli qaror qabul qilishga tayyor mutaxassisni shakllantirish</i>
<i>mazmuniy komponent</i>	<i>riskologiyaga oid nazariy bilimlar hamda amaliy mashg‘ulotlar majmui</i>
<i>faoliyatli komponent</i>	<i>case-study, loyiha faoliyati, modellashtirilgan pedagogik vaziyatlar</i>
<i>natijaviy komponent</i>	<i>riskologik kompetentlikning shakllanganlik darajasini aniqlash</i>

Riskologik kompetentlikni shakllantirish bosqichlari

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, riskologik kompetentlikni shakllantirish jarayoni quyidagi ketma-ket bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. **Motivatsion-bilish bosqichi** — Mazkur bosqichda talabalarda kasbiy faoliyatda uchrashi mumkin bo‘lgan noaniq va riskli vaziyatlarga nisbatan ongli va ijobiy munosabat shakllantiriladi. Talabalarda riskologik faoliyatning ahamiyati, uning kasbiy muvaffaqiyatga ta‘siri hamda mas‘uliyatli qaror qabul qilish zarurati haqida dastlabki tasavvurlar vujudga keltiriladi. Ushbu bosqichda risk tushunchasi, uning pedagogik faoliyatdagi namoyon bo‘lish shakllari va ehtimoliy oqibatlari yuzasidan nazariy bilimlar egallanishi ta‘minlanadi. Natijada talabalar riskli vaziyatlarni inkor etuvchi omil sifatida emas, balki kasbiy o‘shish va rivojlanishning muhim tarkibiy qismi sifatida qabul qilishga o‘rganadilar.;
2. **Amaliy-faoliyat bosqichi** — Ushbu bosqich riskologik kompetentlikni shakllantirishda yetakchi ahamiyat kasb etadi. Unda talabalarning olingan nazariy bilimlarini amaliy

faoliyatda qo'llay olish qobiliyatlari rivojlantiriladi. Ta'lim jarayonida maxsus modellashtirilgan pedagogik riskli vaziyatlar, keys-stadi, rolli o'yinlar va loyiha faoliyati asosida real kasbiy muammolar tahlil qilinadi. Talabalar riskli vaziyatlarning kelib chiqish omillarini aniqlash, muqobil qaror variantlarini ishlab chiqish, ularning ijobiy va salbiy oqibatlarini baholash hamda eng maqbul yechimni tanlash jarayonida faol ishtirok etadilar. Ushbu bosqich talabalarining analitik tafakkuri, muammoli vaziyatlarda mustaqil fikrlash va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini izchil rivojlantirishga xizmat qiladi.;

- 3. Refleksiv-baholovchi bosqichi** — Mazkur bosqichda talabalar tomonidan amalga oshirilgan faoliyat natijalari chuqur tahlil qilinadi hamda baholanadi. O'z-o'zini baholash, reflektiv tahlil va guruhviy muhokama orqali qabul qilingan qarorlarning samaradorligi, yuzaga kelgan xatolar va yutuqlar aniqlanadi. Talabalar o'z kasbiy harakatlariga tanqidiy yondashish, xulosalar chiqarish va kelgusidagi faoliyat uchun zarur bo'lgan tajribani umumlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Refleksiv-baholovchi bosqich riskologik kompetentlikning barqaror va ongli shakllanishini ta'minlab, talabalarining kasbiy o'zini rivojlantirishga tayyorgarligini kuchaytiradi [1].

Riskologik kompetentlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari

Talabalarda riskologik kompetentlikni samarali shakllantirish quyidagi pedagogik shart-sharoitlar asosida ta'minlanadi:

- ta'lim jarayonida modellashtirilgan riskli pedagogik vaziyatlardan foydalanish;
- interaktiv va muammoli ta'lim metodlarini qo'llash;
- mustaqil tahlil va reflektiv faoliyatni rivojlantiruvchi topshiriqlarni qo'llash;
- o'qituvchi va talaba o'rtasida hamkorlikka asoslangan ta'lim muhitini yaratish [4].

Tadqiqot jarayonida o'tkazilgan pedagogik kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, riskli vaziyatlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarining mustaqil fikrlash, analitik tahlil va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini samarali rivojlantiradi.

Xulosa. O'tkazilgan ilmiy tahlil va empirik kuzatuvlar talabalarda riskologik kompetentlikni shakllantirish tizimi kasbiy tayyorgarlik samaradorligini oshirishga xizmat qilishini tasdiqladi. Mazkur tizim talabalarining pedagogik risklarni anglash, tahlil qilish va boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirib, ularni kelgusidagi kasbiy faoliyatga puxta tayyorlaydi.

Talabalarda riskologik kompetentlikni shakllantirish tizimi kompetensiyaviy, tizimli va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlar uyg'unligida amalga oshirilganda, riskli vaziyatlarda ongli, mustaqil va mas'uliyatli qaror qabul qilish qobiliyatining barqaror rivojlanishiga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Зеер, Э. Ф. (2005). *Психология профессионального развития личности*. Москва, Россия: Академия.
2. Хуторской, А. В. (2003). *Компетентностный подход в образовании*. Москва, Россия: Эйдос.
3. Маркова, А. К. (1996). *Психология профессионализма*. Москва, Россия: Знание
4. Шишов, С. Е., & Кальней, В. А. (2000). *Мониторинг качества образования*. Москва, Россия: Педагогическое общество России.
5. ЮНЕСКО. (2017). *Образование для достижения целей устойчивого развития: учебные цели*. Париж, Франция: ЮНЕСКО